

bosqichida irsiy omillar yetakchiroq bo'lib ko'rinadi, lekin yillar davomida, ayniqsa, aqliy qobiliyatlarning rivolanishiga atrof - muhit o'z ta'sirini ko'rsatib boradi. Uning keyingi rivojlanishi yoki so'nib borilishi atrof-muhitga bog'liq bo'lib qoladi. Aqliy qobiliyatning jinsiy farqlari mavjud bo'lib, ayollarning xotirasi erkaklarnikiga qaraganda kuchli ekanligini ko'rish mumkin. Erkaklarda esa matematik va fazofiy qobiliyatlar yaxshi rivojlanganligi aniqlangan.

Intellekt so'zini talaffuz qilish bilan uni testlar orqali o'lchash tasavvur qilinadi, lekin mana shu testlar qanchalik haqiqatga yaqin ekanligini inobatga olish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Education In An Integrated Environment. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(7), 647-655.
2. Toshtemirova S. A. (2020). Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida // *Uzluksiz ta'lim*. 1 (86). - S.5
3. Jummagul Nomozovna Abduraxmanova, Saodat Abdurashidovna Toshtemirova.(2020). Innovatsion texnologiyalar va axborot madaniyatini shakllantirish pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri. *Science and Education*.1(7). 436-442
4. Berdiyeva, S., & Sattorova, X. (2024). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O 'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH. *Talqin va tadqiqotlar*.
5. Amrullayevich, M. S. (2024). BOSHLANG 'ICH SINF O'QUVCHILARIDA KONGRUENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 448-452.
6. Berdiyeva, S., & Baxriddinov, M. (2024). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA CHET TILI O 'QITISHDA QO 'LLANILADIGAN ZAMONAVIY INTERFAOL METODLAR. " *Science Shine*" *International scientific journal*.
7. Berdiyeva, S. (2024). SINF VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA'LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH. *Talqin va tadqiqotlar*.
8. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 2(2), 51-53.
9. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR UCHUN IJODIY RAQS ORQALI
TANA-KINESTETIK INTELEKTNI RIVOJLANTIRISH**

**THE DEVELOPMENT OF BODILY - KINESTHETIC INTELLIGENCE
THROUGH CREATIVE DANCE FOR PRESCHOOL STUDENTS**

Umirzoqova Surayyo

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Annotatsiya. Ijodiy raqs maktabgacha yoshdagi o‘quvchilar uchun muhim foyda keltirishi mumkin. Ushbu tadqiqotning maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalar (besh yoshli bolalar) uchun ijodiy raqs bo‘linmasini amalga oshirish va uning jismoniy - kinestetik intellektni rivojlantirishga ta‘sirini o‘rganish edi. Tana-kinestetik intellektning ilgari o‘rnatilgan testlari yo‘qligi sababli, ushbu tadqiqotning maqsadi maktabgacha yoshdagi o‘quvchilar uchun tana-kinestetik intellektni baholash bo‘yicha yangi ma‘lumotlarni taqdim etishdir. Kuzatuv uchta ijodiy raqs sessiyasida, xususan, ularning jismoniy - kinestetik intellektini ifodalash va rivojlantirishdagi har qanday yutuqlarni hujjatlashtirish uchun o‘tkazildi. Tadqiqot davomida foydalanilgan ma‘lumotlarni yig‘ish usullari: darslarda kuzatish, video yozuvlar, fotosuratlar va kundaliklar. Shunday qilib, biz ushbu ijodiy raqs mashg‘ulotlari maktabgacha yoshdagi bolalarga jismoniy - kinestetik intellektni ishga tushirish va rivojlantirish imkoniyatini beradi degan xulosaga keldik.

Kalit so‘zlar: jismoniy - kinestetik intellekt, ijodiy raqs, maktabgacha yoshdagi bolalar

Gardnerning ko‘p turdagi intellekt nazariyasi kabi zamonaviy nazariyalarning rivojlanishi ta‘limda o‘zgarishlar zarurligini ko‘rsatadi. Ushbu nazariyalarni maktab o‘quv dasturida jismoniy - kinestetik aqlning muhimligini ta‘kidlab, ijodiy raqsga qo‘llash mumkin. Bundan tashqari, har bir ijodiy raqs bo‘limida turli xil aql turlarini jalb qilish usullarini yanada aniqroq tushunish va baholash mumkin edi. Gardner nazariyasida tasvirlangan har qanday aql-zakovatni ijodiy raqs mashg‘ulotlarida faol ishlatish va targ‘ib qilish mumkin. Kichik maktabning birinchi sinfidagi bolalarda olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra, ijodiy raqs birinchi navbatda jismoniy - kinestetik intellektni faollashtiradi, ikkinchi o‘rinda musiqiy, og‘zaki, fazoviy, shaxslararo va shaxsiy intellekt. Gardner shunday ta‘kidlaydi: inson tanasi qo‘llaniladigan turli xil maqsadlarda hech biri raqsdan kattaroq cho‘qqilarga erisha olmadi va hech biri dunyo miqyosida katta xilma-xillikka erishmadi. Ko‘rinib turibdiki, raqs tana-kinestetik qobiliyatlarni o‘rganishga tegishli ma‘lum xususiyatlarga ega. Ta‘lim nuqtai nazaridan, raqs raqqosalar foydalanish uchun ajoyib qobiliyatga ega bo‘lgan tana -

kinestetik aql bilan bog‘liq noyob bilim va amaliyotni taklif qilishi mumkin. Tana-kinestetik intellekt - bu shaxsning o‘z tanasini muammolarni hal qilish, g‘oyalar va his-tuyg‘ularni ifodalash va ob‘ektlarni boshqarish uchun ishlatish qobiliyati. Ushbu ta‘rifga ko‘ra, ushbu turdagi intellektning asosiy xususiyatlaridan biri o‘z maqsadlariga erishish uchun mahorat talab qiladigan turli xil faoliyatda tanani ishlatish qobiliyatidir. Tana - kinestetik intellektning ikkinchi xususiyati - bu ob‘ektlarni manipulyatsiya qilish mahoratining rivojlanishi. Ko‘rinib turibdiki, jismoniy - kinestetik aql va ijodiy raqsning maqsadi va mazmuni o‘rtasida yaqin bog‘liqlik mavjud. Ijodiy raqs har bir bolaning tanasi va kinetik qobiliyatlarini o‘rganish orqali g‘oyalar va his-tuyg‘ularni erkin kinetik ifodalashga qaratilgan. Bundan tashqari, ijodiy raqs mashg‘ulotlarida turli xil narsalarni (halqa, sharflar, ro‘mollar, gazetalar) qo‘llash orqali o‘quvchilar ulardan foydalanish bilan tanishishlari va manipulyatsiya qobiliyatlarini yaxshilashlari mumkin.

Tadqiqotning umumiy maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mos bo‘lgan ijodiy raqs mashg‘ulotlarini o‘tkazish va ular orqali o‘quvchilarning jismoniy-kinestetik intellektini rivojlantirishni o‘rganishga hissa qo‘shish edi. Buning uchun bir nechta savollarga javob berish kerak, masalan:

a) maktabgacha yoshdagi o‘quvchilarning jismoniy-kinestetik intellektini ushbu ijodiy raqs dasturi orqali rivojlantirish mumkinmi?

b) bunday dastur o‘quvchilar uchun tushunarli va maktablarda qo‘llanilishi mumkinmi va

c) o‘quvchilarning dasturga nisbatan hissiy va ishtirokchi munosabati qanday?

Ushbu ma‘lumotlarning barchasini bitta maqolada yoritib bo‘lmaganligi sababli, ushbu maqolada keltirilgan ma‘lumotlar asosan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijodiy raqs mashg‘ulotlari orqali jismoniy - kinestetik intellektni o‘rganishga qaratilgan.

Turli xil razvedka turlarini baholash uchun ko‘plab vositalar ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, ularning juda oz qismi haqiqiyliigi uchun sinovdan o‘tgan. Ko‘p intellekt nazariyasi muammolaridan biri bu turli xil aql turlarini o‘lchashning haqiqiy usullarini topishdagi qiyinchilikdir. Xulosa qilib aytish mumkinki, to‘rtta umumiy toifa mavjud bo‘lib, ularga ko‘ra aqlning har xil turlari baholanishi mumkin:

a) tezlik, chidamlilik va moslashuvchanlik kabi o‘lchanadigan jismoniy qobiliyatlar bilan bog‘liq bo‘lgan testlar;

b) nazorat ro‘yxatlari. har xil turdagi razvedka bo‘yicha shaxsning ishlashi va afzalliklarini qisqacha baholash, lekin odatda asosli ma‘lumot manbai sifatida tavsiya etilmaydi. Biroq, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun so‘rovnomalar faqat ota-onalarning baholashi uchun tuzilgan;

d) tashqi “mutaxassis” tomonidan baholash uchun to‘plangan ish samaradorligi namunalari portfeli bo‘lgan ish faoliyatini baholash. Ish samaradorligi asosidagi

taniqli baholash vositasi bu kuzatish toifalari hisoblanadi. Kuzatish toifalarining asosiy maqsadi talabalarni ma’lum vaqt oralig‘ida kuzatish va ularning turli xil intellekt turlarini o‘z ichiga olgan turli xil tadbirlarda o‘zaro ta’sirini kuzatishdir. Bu yosh bolalarning o‘ziga xos kuchli tomonlari va qiziqishlarini aniqlashga qaratilgan aniq maqsad bilan erta bolalik yillarida baholash va ta’lim amaliyotiga nazariy asoslangan yondashuvdir. Kuzatish toifalari 15 ta o‘quv variantini o‘z ichiga oladi, ularning har biri ma’lum bir aql turlarini qamrab oladi. Kognitiv qobiliyatlarning turli sohalari faoliyat va o‘quv markazlari orqali tekshiriladi. Bunday yondashuv baholashni mazmunli, real dunyo faoliyatiga kiritadi va o‘quv rejasi va baholash o‘rtasidagi chegarani xiralashtiradi. Loyiha spektrida baholash har bir bolaning turli xil faoliyat bilan o‘zaro ta’sirining turli tomonlarini (qiziqish, qobiliyat, ishlash) tavsiflash uchun odatda reyting shkalasi bo‘yicha baholash ro‘yxatini to‘ldiradigan o‘qitilgan shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.

Kuzatish toifalarida harakat sohasini baholash uchun ham ijodiy, ham jismoniy qobiliyatlar tana rivojlanishini kuzatish uchun qulay vositani yaratish uchun kiritilgan - kinestetik intellekt. Ijodiy qobiliyatlar asosan raqsga tegishli bo‘lib, ijodiy harakat o‘quv dasturining bir qismi sifatida tekshiriladi. Bu qobiliyatlarga quyidagilar kiradi: “ritmga sezgirlik”, “tanani boshqarish”, “ifodalilik”, “harakat g‘oyalarini yaratish” va “musiqaga sezgirlik”. Jismoniy qobiliyatlar (kuch, moslashuvchanlik, tezlik, muvozanat) to‘siqlar kursida alohida tekshiriladi. Tana-kinestetik intellektni baholash uchun kuzatish toifalari asosida ma’lum tadqiqotlar o‘tkazildi. Ushbu tadqiqotlarning aksariyati tana-kinestetik intellektni baholash uchun faqat ijodiy harakat o‘quv dasturiga kiritilgan qobiliyatlardan foydalanilgan va kuzatish toifalarining muayyan faoliyatini bajarishga qaratilgan darajali kuzatish shkalalaridan foydalanilgan. Yuqoridagi tadqiqotlar o‘zlari qo‘llagan tarozilarning haqiqiyli va ishonchligini sinab ko‘rgan bo‘lsalar ham, ularni ishlab chiqish jarayonini tushuntirib bera olmaydilar. Masalan, kuzatuv toifalari qaysi mezon asosida tuzilganligi aniq emas edi. Yana bir masala tadqiqotchilar ijodiy harakat bo‘yicha kuzatuvlar o‘tkazishga yaroqli-yo‘qmi edi. Bundan tashqari, ob‘ektlarni manipulyatsiya qilish qobiliyati tana-kinestetik intellektning ta’rifida yuqori baholangan bo‘lishiga qaramay, u na Project Spectrumda, na ushbu keyingi tadqiqotlarda tana-kinestetik intellektni baholash uchun kiritilmagan va shuning uchun tana-kinestetik intellektni aniqlash va baholash o‘rtasida bo‘shliq paydo bo‘ldi.

Ushbu tadqiqot, shuningdek, kuzatish toifalariga asoslangan. Asosiy maqsad maktabgacha yoshdagi bolalarni va ularning jismoniy - kinestetik intellektni o‘z ichiga olgan turli xil faoliyat bilan shug‘ullanadigan vaqt davomida o‘zaro ta’sirini kuzatish edi. Ushbu tadqiqot ijodiy raqs dasturini baholashga asoslanganligi sababli, jismoniy qobiliyat emas, balki faqat ijodiy sinovdan o‘tkazildi. Tadqiqotni o‘tkazishdan oldin tana-kinestetik intellektning toifalari (qobiliyatlari-mezonlari) va

ushbu qobiliyatlarga taalluqli boshqa turli manbalar o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘rganildi. Bir qator tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, raqs qobiliyati quyidagilarni o‘z ichiga oladi: murakkab harakatlarni boshqarish, raqs ijrosidagi vaqt va sinxronizatsiya, raqsni idrok etish va ijro etishda o‘rganish va xotira, vizual-motor tasvirlar va fazoviy o‘zgarishlar, estetika va ifoda. Bundan tashqari, jismoniy-kinestetik intellektni baholashda qo‘llaniladigan ko‘plab qobiliyatlar inson intellektini aniqlash uchun CHC modeliga kiritilgan psixomotor (Gp) va kinestetik (Gk) qobiliyatlarga bir nechta o‘xshashliklarga ega.

"Harakat g‘oyalarini yaratish" qobiliyati kuzatish toifalarida uchta mezon (modda) bo‘yicha aniqlangan:

1) yangi harakat g‘oyalarini ixtiro qilish yoki kengaytmalarni taklif qilish qobiliyati. og‘zaki yoki kinetik tarzda ifodalanishi mumkin bo‘lgan g‘oyalar

2) g‘oyalar va tasvirlarga original harakatlar bilan darhol javob berish

3) oddiy raqslarni yaratish qobiliyati.

2-mezon 1-mezon bo‘yicha ham tekshirilishi mumkin va shuning uchun ushbu tadqiqot maqsadlari uchun faqat 1-mezon tanlangan. Bundan tashqari, 3-mezonni istisno qilish yaxshiroq deb topildi, chunki maktabgacha yoshdagi bolalar raqsga emas, balki kinetik motivlarning o‘z-o‘zidan paydo bo‘lishi ehtimoli ko‘proq. Beshinchi qobiliyat, “musiqaga sezgirlik” ushbu tadqiqotning kuzatish toifalariga kiritilmagan. Gardnerning o‘zi bu toifani ritmik idrok va kinetik ifodaning kombinatsiyasi deb ta’kidladi. Binobarin, bu toifani “ritmga sezgirlik” va “ekspressivlik” toifalari bilan ham tekshirish mumkin.

Ijodiy raqs dasturi maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy - kinestetik intellektini rivojlantiradimi yoki yo‘qligi haqida ma’lumot to‘plandi. Birinchi, to‘rtinchi va ettinchi dars davomida har bir qobiliyatda jismoniy - kinestetik intellekt rivojlanishining sifatli dalili. Tana nazorati. Birinchi darsda, harakatlarni takrorlash qobiliyatiga kelsak, maktabgacha yoshdagi bolalar musiqani eshitganda diqqatni jamlashmaydi va haddan tashqari ishtiyoqlidirlar. Ularning ko‘pchiligi o‘qituvchi tomonidan taqdim etilgan ba’zi harakatlarni takrorlashi mumkin, lekin ular o‘zlari bajarishlari kerak bo‘lganda harakatlarni takrorlay olmaydilar. Maktabgacha yoshdagi bolalar tanasining ba’zi qismlarini yaxshi bilishmaydi va ular tanasining turli qismlarini ajratib olish qobiliyatiga ega emaslar. To‘rtinchi darsda, harakatlarni samarali rejalashtirish, ketma-ketlik va bajarish qobiliyati bo‘yicha maktabgacha yoshdagi bolalardan dastlab yopiq tana shaklini va undan keyin ochiq shaklni taqdim etishlari so‘ralgan. Ularning ko‘pchiligi harakatsiz turolmadi va tana shakllarini aniq ko‘rsata olmadi, bunga muvaffaq bo‘lgan ikkita boladan tashqari. Ettinchi dars davomida maktabgacha yoshdagi bolalar o‘z tana qismlarini bilish va ularni ajratib olish qobiliyatini yaxshilashni ko‘rsatdilar. Xususan, o‘qituvchi o‘z tanasining turli qismlarini halqa ichiga (erga qo‘yilgan) joylashtirishni so‘raganda, o‘quvchilarning

yarmidan ko‘pi o‘z tanasining turli qismlarini aniqlab, ajratib olishlari mumkin edi. Harakatlarni takrorlash va eslab qolish qobiliyatiga kelsak, bir nechta talabalar sezilarli yaxshilanishni ko‘rsatmaydi. Ularning ko‘pchiligi o‘qituvchi tomonidan taqdim etilgan harakatlarni takrorlashi mumkin, lekin faqat bir nechtasini o‘zlari bajarishlari kerak bo‘lganda eslab qolishadi.

Ritmga sezgirlik. Birinchi darsda bolalarning ko‘pchiligi o‘qituvchi bilan birga musiqada ritmik harakatlarni bajarishi mumkin, lekin ular buni mustaqil ravishda bajara olmaydiganga o‘xshaydi. Ulardan faqat ikkitasi mashqning ba‘zi qismlarida ritmga mustaqil ravishda rioya qilishga muvaffaq bo‘ldi. To‘rtinchi darsda o‘quvchilardan katta sharf yordamida to‘lqinlar hosil qilish uchun o‘zlarining juftliklari va musiqa ritmi bilan harakatlarini muvofiqlashtirish talab qilindi. Ularning deyarli yarmi o‘z juftliklari bilan harakatlarini muvofiqlashtirishga muvaffaq bo‘lishdi, ba‘zilari esa musiqa ritmiga ham ergashishdi. Ettinchi darsda o‘quvchilar halqalar orasidan yurishlari kerak bo‘lgan mashqda, musiqaning sekin qismida sekin va tez ijrosida tez, deyarli barcha bolalar o‘z harakatlarini tezga qarab farqlay oladilar. yoki sekin temp, lekin ulardan faqat bir nechtasi musiqa ritmiga amal qila oladi.

Ekspressivlik. Birinchi darsda bolalar so‘ralganda o‘zlarini ifoda etishni bilishmaydi. Ulardan ba‘zilari yuzlari bilan o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladigan ifodalarni ko‘rsatadilar va asosan qo‘llarini va boshlarini harakatlantirishni afzal ko‘rishadi. To‘rtinchi darsda bir nechta o‘quvchilar musiqa ritmi bo‘yicha yumshoq harakatlar qilishda qiynaladi. Bolalarning ba‘zilari xijolat bo‘lib tuyuladi, boshqalari esa tezda diqqatni yo‘qotadilar. Ettinchi dars oxirida o‘qituvchi o‘quvchilardan halqalarini ishlatib, eshitgan ohangiga qarab yumshoq yoki stakkato harakatlarni bajarishni so‘raydi (ikki xil ohang). Ko‘pchilik bolalar musiqa ohangidagi o‘zgarishlardan keyin o‘z harakatlarini farqlay oladilar. Ulardan ba‘zilari yumshoq harakatlar qilishlari kerak bo‘lganda, o‘z g‘oyalarini taqdim etishda qiynaladilar.

Harakat g‘oyalarini shakllantirish. Birinchi darsning birinchi mashqida, bolalar o‘z ismlarini aytishlari va bir vaqtning o‘zida original harakatni bajarishlari kerak bo‘lsa, o‘quvchilarning ko‘pchiligi xijolat bo‘lib, hech narsa ko‘rsatmaydi va ulardan faqat bir nechtasi balet harakatlari kabi tanish g‘oyalarni taqdim etadi. Bolalar o‘ylab ko‘rishlari va tananing qaysi qismlari ochilishi va yopilishi mumkinligini ko‘rsatishi kerak bo‘lgan mashq paytida ularning ko‘pchiligi faqat bir nechta g‘oyalarni taqdim etadi yoki umuman yo‘q. To‘rtinchi darsda, birinchi mashq paytida (bolalar asl harakatni bajarayotganda o‘z ismlarini aytadilar), bir nechta bolalar sinfdoshlari tomonidan ilgari taqdim etilgan harakatlarning o‘zgarishini bajaradilar. Balonni havoda ushlab turish uchun qo‘llarini ishlatmasdan turli yo‘llar bilan o‘ylashlari kerak bo‘lgan mashq paytida, ularning ko‘pchiligi bir nechta g‘oyalarni (ko‘pi bilan to‘rtta g‘oya) taqdim etadilar, faqat bitta boladan tashqari. juda jamlangan bo‘ling va

to‘qqiz xil g‘oyalarni taqdim etadi. Ettinchi darsda, birinchi mashq paytida (bolalar asl harakatni bajarayotganda o‘z ismlarini aytadilar) ko‘pchilik o‘quvchilar original harakatni amalga oshirishga harakat qilmoqdalar va ularning ko‘plari o‘z g‘oyalarni so‘ralgan doirada taqdim etishga muvaffaq bo‘lishadi (bir g‘oyani lokomotiv bilan bir nechta chalkash harakatlari o‘rniga nuqta). Iloji boricha turli xil tana a‘zolarini (bir vaqtning o‘zida) halqa ichiga (erga qo‘yilgan) joylashtirishlari kerak bo‘lgan mashqda talabalarning ko‘pchiligi bir nechta g‘oyalarni (beshdan ettigacha) ko‘proq taqdim etadilar. oldingi darslar.

Adabiyotlar ro‘yxati:

References:

1. Almeida, L.S., Prieto, M.D., Ferreira, A.I., Bermejo, M.R., Ferrando, M., Ferrándiz, C., Rosario Bermejo, R. & Daniel Hernández, D. (2011). Structural invariance of multiple intelligences, based on the level of execution. *Psicothema*, 23(4), 832–838.
2. Almeida, L.S., Prieto, M.D., Ferreira, A.I., Bermejo, M.R., Ferrando, M. & Ferrándiz, C. (2010). Intelligence assessment: Gardner multiple intelligence theory as an alternative. *Learning and Individual Differences*, 20, 225–230.
3. Bläsing, B., Calvo-Merino, B., Cross, E.M., Jola, C., Honisch, J. & Stevens, C.J. (2012). Neurocognitive control in dance perception and performance. *Acta Psychologica*, 139, 300–308.
4. Berdiyeva, S., & Sattorova, X. (2024). BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH. *Talqin va tadqiqotlar*.
5. Amrullayevich, M. S. (2024). BOSHLANG ‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA KONGRUENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 448-452.
6. Berdiyeva, S., & Baxriddinov, M. (2024). BOSHLANG ‘ICH TA’LIMDA CHET TILI O‘QITISHDA QO‘LLANILADIGAN ZAMONAVIY INTERFAOL METODLAR. " *Science Shine*" *International scientific journal*.
7. Berdiyeva, S. (2024). SINFI VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA’LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH. *Talqin va tadqiqotlar*.
8. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 2(2), 51-53.
9. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).